

**YOSHLARNI MA'NAVIY TARBIYALASH SOHASIGA INNOVATSION
YONDASUV**

Erkaboyeva Kanizaxon Hayotjon qizi

Qo'qon davlat universiteti 2- bosqich magistri

Аннотатсия. В статье рассматриваются некоторые проблемы в воспитании молодежи, а также роль и значение духовного воспитания как основной фактор развития общества. Автор статьи, открывая позитивные стороны глобализации, одновременно раскрывает негативное влияние глобальных процессов в духовное сознание молодежи. В статье анализируются причины и проявление возникших духовных проблем и предлагаются пути устранения этих проблем в процессе воспитания. Уместно обосновываясь произведениям Президентов Республики, автор указывает что, лишь только используя национальных ценностей воспитания можно сохранить достоинство и совершенство молодежи. Автор, исходя из своего исследования, в статье предлагает принципы и пути воспитания молодежи в современном этапе глобализации.

Ключевые слова: глобализация, «массовая культура», антиидеологические сайты, моральное воспитание, трудовое воспитание, семейные ценности, духовное воспитание, идеологическое воспитание.

Annotation. In article the role and value of spiritual education as a major factor of development of a society are considered. The author of article, opening globalisation positive sides, simultaneously opens negative influence of global processes in spiritual consciousness of youth. In articles the reasons and display of arising spiritual problems are analyzed and ways of elimination of these problems in the course of education are offered. Pertinently being proved by products of Presidents of Republic, the author specifies that, only using national values of education it is possible to keep advantage and perfection of youth. The author, proceeding from the research, in articles offers principles and ways of education of youth to the globalisation present stage.

Key words: globalisation, "mass culture", antiideological sites, moral education, labour education, family values, spiritual education, ideological education.

Insoniyat jamiyati unda har qanday negativ jarayonlar yuz bermasin uzuluksiz taraqqiy etib boruvchi tarixiy xodisadir, insoniy tarixidagi urushlar, turli tipdagi inqiloblar ayni taraqqiyotini ma'lum bir muddatga sekinlashtirishi mumkin, ammo butunlay to'xtatib qo'yolmaydi. XX asr tarixidagi fojea Xirosima va Nagasaki shaharlarining portlatilishi Yaponiyani tarqqiyot jihatidan past darajaga tushirib yubordi ammo butunlay to'xtatib qo'yolmadi. Ayni paytda jamiyat rivojlanishini asoslari va omillari tarixiy bosqichlarga qarab turlicha izohlangan. Jamiyat taraqqiyotining asoslari haqida munozaralar ko'p bo'lib, ba'zi olimlar jamiyat taraqqiyotini mutloq g'oyaga, inson aqliga, inson bilishiga, mexanikaga, texnikaga, mehnatning takomillashuviga, ishlab chiqarishning rivojlanishiga bog'lab ko'rsatganlar.

Mazkur masala hozirigi davr olimlari uchun ham eng munozarali masalalardan hisoblanadi. Hozirgi davrda ham iqtisodiyotni, fan va texnologiya, ishlab chiqaruvchi kuchlar taraqqiyotni jamiyat rivojlanishining belgilovchi omili deb baholovchi olimlar ko'pchilikni tashkil etadi.

Shuni ta'kidlab o'tish zarurki, fan va texnologiya, ishlab chiqarish va iqtisodiy yuksalishlar, buyuk shaxslar va ularning yangi ilg'or g'oyalar, jamiyatni rivojlanishiga olib keluvchi qonun va qoidalarning barchasini zaminida inson va uning ma'naviy salohiyati yotadi. Ya'ni turli davr olimlari jamiyat taraqqiyotini turli hodisalar bilan bog'lab tushuntirganlarida qanchalik xaq bo'lmasinlar, bizning fikrimizcha jamiyat taraqqiyotining bosh-asosiy omili inson va uning ma'naviyatidir.

Bugun biz yashayotgan davr jamiyat taraqqiyoti, tarixiy davrlardan farq qiluvchi insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi globallashuv davridir. Globallashuv – tarixiy jarayon bo'lib, bu butun dunyo mamlakatlarini yagona bir insoniyat sistemasi sifatida yashashi uchun zamin yaratadigan, ya'ni dunyodagi hech bir mamlakat bu jarayondan ajralgan, alohida bo'lib faoliyat yuritishi mumkin bo'lmagan, yangi taraqqiyot bosqichidir. Hozirgi paytda uning g'oyaviy o'tkir va keng qamrovli ta'sirini deyarli barcha sohalarda ko'rish, his etish mumkin. Ayniqsa, davlatlar va xalqlar o'rtasidagi integratsiya va hamkorlik aloqalarinng kuchayishi, xorijiy investitsiyalar, kapital va tovarlar, ishchi kuchini xarakati uchun qulayliklar vujudga kelish, ko'plab yangi ish o'rinlarining yaratilishi, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalariningilm-fan yutuqlarining tezlik bilan tarqalishi"[1,112]uning ijobiy natijalaridir. Lekin, bu jarayon bugungi kunda borgan sari ijtimoiylashib, madaniy va ma'naviy hayotga ham kirib bormoqda.

“Bugungi kunda yon-atrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli balo-qazolarning xavfi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo’lsak, bu so’zlarning chuqur ma’nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo’ladi. Haqiqatan ham, hozirgi vaqtda yoshlar tarbiyasi biz uchun o’z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo’qotmaydigan masala bo’lib qolmoqda.

Bugungi tez o’zgarayotgan dunyo insoniyat oldida, yoshlar oldida yangi-yangi, buyuk imkoniyatlar ochmoqda. Shu bilan birga, ularni ilgari ko’rilmagan turli yovuz xavf-xatarlarga ham duchor qilmoqda. G’arazli kuchlar sodda, g’o’r bolalarni o’z ota-onasiga, o’z yurtiga qarshi qayrab, ularning hayotiga, umriga zomin bo’lmoqda.” [2] Bu esa ba’zi yoshlar dunyoqarashida g’arb individualizmi, egotsentrizmi, atrofdagilarni pisand qilmaslik, faqat o’z manfaati uchungina xarakat qilish kabi millatimizga yot bo’lgan xolatlarini vujudga keltirmoqda, ayni paytda diniy ekstremizmning islom ma’naviyatiga mutloq zid bo’lgan g’oyalari ta’siriga tushib qolayotganligini hayot ko’rsatmoqda.

Globalashuvning yoshlarga bo’lgan bunday buzg’unchi mafkuraviy ta’sirini biz quyidagi jarayonlarda ham kuzatishimiz mumkin:

- yoshlarning ma’naviy-ahloqiy qiyofasida;
- yoshlarning mehnatga bo’lgan munosabatida;
- yoshlarni qadriyatlarga bo’lgan munosabatida;
- yoshlarni islom dini ma’naviyatini bilmasligida;
- yoshlar ruhiyatidagi begonalashuvda;
- yoshlarning bo’sh vaqtini o’tkazishida;

Albatta yurtimizda jahon standartlariga javob beradigan, o’zining ilmi, aql – zakovati bilan O’zbekistonni dunyoga tanitayotgan yoshlarimiz ko’p. Mamlakatimizda yoshlarga alohida e’tibor qaratilayotgani, yoshlar siyosati davlat siyosatining ustvor yo’nalishlaridan biriga aylanganligi, buning huquqiy asoslari yaratilganligi, ta’lim va tarbiya uzuluksizligi, “oilamahalla va ta’lim muassasasi” konsepsiyasining yaratilish, Respublikamizda iqtidorli yoshlarni qo’llab-quvvatlovchi bir qancha jamg’armalarni faol ish yuritayotganligi, bularning barchasi globalashuv davri salbiy ta’siriga qarshi olib borayotgan kurashimizdir.

Yuqorida ta’kidlanganidek inson ma’naviyati jamiyatdagi barcha yuksalishlarning asosidir. Bu esa kelajagimiz bo’lgan yoshlar tarbiyasiga, hozirgi davrda alohida e’tiborli bo’lish, ularni bir daqiqa ham o’zbo’larchilikka tashlab

qo'yish mumkin emasligini isbotlamoqda. Tarbiya jarayoni ijtimoiy madaniy jarayon bo'lib, shaxsni va ayniqsa yoshlarni jamiyatda yashashi va faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish, ya'ni yoshlarni o'zi yashayotgan jamiyatning asosiy talablariga mos keladigan qilib tarbiyalashdir. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi innovatsion yondoshuv toqazo etilmoqda. Bu degani esa yoshlar tarbiyasi ma'lum bir maqsadga qaratilgan, rejali, shaxsni ma'naviy va jismoniy rivojlanishiga olib keladigan va ayni paytda vorislik hususiyatiga ega bo'lishi lozim. Tarbiya jarayonida katta avlod butun ma'naviy-madaniy merosini yosh avlodga singdirib borishi lozim.

Globalashuv davrida yoshlarning ma'naviy-ahloqiy qiyofasidagi nuqsonlar haqida so'z yuritilar ekan, birinchi Prezidentimiz Sh. Mirziyoev aytganlaridek "chetdan bizga mutloqo yot bo'lgan, ma'naviy va ahloqiy tubanlik illatlarini o'z ichiga olgan "ommaviy madaniyat" yopirilib kirib kelishi mumkinligini unutmash kerak." [3]

Yoshlar tarbiyasiga innovatsion yondoshuv bu avvalo tizimli tarbiyadan iborat. Ya'ni ma'naviy-ahloqiy tarbiya yoshlikdan, bog'cha yoshi, bolalik, o'spirin va balog'at yoshida rejali ravishda olib borilishi zarur. Yosh avlod bugungi kunda ochiq axborot orqali ko'rayotgan zo'ravonlik, yovuzlik, mehirsizlik ruhida emas balki kattalar va ota-onalarini hurmat qilish, ezgu maqsadlar yo'lida xizmat qilish, hayotni qadriga etish, o'zini xatti – xarakatiga javob beruvchi mas'uliyatli qilib tarbiyalanishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mamlakatimizda maktabgacha ta'limni rivojlantirish masalasiga alohida e'tibo berayotganliklari ham bejiz emas. Chunki, bolalarni bog'cha yoshidan kitobxon, to'g'ri fikrlaydigan, pishiq, puxta, ishbilarmon, dunyoqarashi keng va tevarak atrofga teran ko'z bilan qaraydigan va keyinchalik bunday fikrlash kengayib borib, zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan shaxs qilib etishtirish lozim.

Hozirgi davri yoshlari eski uslubdagi, uzuluksiz nasihatbozlikdan iborat, keksalar hizmatini ta'na qiluvchi tarbiya usullarini qabul qila olmaydi. Chunki, hozirgi davrda yoshlar tarbiyasiga "rag'batlantirish" orqali salbiy ta'sir ko'rsatishning hilma-hil yo'llari mavjud. Buni oldini olish uchun o'z navbatida ma'naviy-ahloqiy tarbiyaning an'anaviy usullaridan ham foydalanish zarur.

Buning uchun oila, mahalla, ta'lim muassasasining muntazam, maqsadli va ayni paytda bir-biriga mutanosib, tarbiya jarayonini tashkil eta bilishi kerak. Ayni paytda yoshlarni ruhiy va jismoniy imkoniyatlari, ma'lumot darajasi va qiziqishlari asosida olib boriladigan tarbiyagina o'z samarasini ko'rsata oladi.

Bizning fikrimizcha jamiyati rivojlanishida yoshlar tarbiyasining asosiy qismi sifatida huquqiy madaniyatni shakllantirish ham muhimdir. Jamiyatning qadimiy tarixidan ma'lumki ahloq va huquq biri-birini to'ldiruvchi va ma'naviy komillikka etaklovchi tarbiya yo'nalishlaridandir. Aynan, "ommaviy madaniyat" domiga yoki diniy ekstremizm fitnalari ta'siriga tushib qolayotgan yoshlarning aksariyatini huquqiy madaniyat juda pastdir. Huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonida, nafaqat qonunga amal qiluvchi shaxsni tarbiyalash, balki yoshlarda, vatanparvarlik tuyg'usini, o'z vatanini sevish, uning qonunlari, talablariga amal qilish va har bir chaqirig'iga javob berish, uni himoyasi va gullab-yashnashi uchun bor kuchini sarflash, zero vatan ravnaqi, uning o'zi va oila a'zolari uchun farovonlik zamini ekanligini tushuntirib borish zarur.

Yoshlar tarbiyasidagi innovatsiyalardan yana biri, ularda tolerantlikni shakllantirishdir, ya'ni insoniyatning milliy va etnik hilma-hilligi, bebaho madaniy boylik bo'lib, turlicha an'analar, urf-odatlar, qadriyatlar sifatida ularni asrab-avaylash, saqlash zarurligini, bu boylik har bir xalqning tarixiy merosi sifatida avlodlarga etkazib berish shart ekanligini anglatmoq zarur. Shu tariqa yosh avlodning millatlararo munosabatiga muomila madaniyatini singdirish mumkin. Tarbiyaning bu jihati ayniqsa, oliy ta'lim tizimida keng miqyosda olib borilishi shart.

Yoshlar tarbiyasidagi zamonaviy muammolardan yana bir, ularda mehnatga bo'lgan munosabatning o'zgarishida ko'rinmoqda. Ko'pchilik yoshlar jismoniy mehnat, o'z tomorqasida ishlash, oddiy ishlarda ota - onasiga yordam berishni g'ururi kamsitilgandek qabul qilyaptilar, shuningdek, ta'lim muassasasi tomonidan tashkil etilgan hasharlarda qatnashmaslikka xarakat qilyaptilar. Bu esa hozirgi kunda yoshlar o'rtasida mehnat tarbiyasiga alohida ahamiyat berishini, ya'ni mehnatni insoniy qadriyat sifatida, uni insoni eng oliy darajaga olib chiquvchi imkoniyat, insoniy fazilatlarining yuqori bosqichi ekanligini, inson faqat mehnat orqali e'tiborga erishuvini, inson mehnatini hurmat qilishni, mehnatsevarlikning hayrli oqibatlarini, o'ziga topshirilgan har qanday ishni chin dildan, intizomli bajarishgina elda obro' olib berishini yoshlikdan uqdirib borish zarur. Bizning fikrimizcha, yoshlar mehnat tarbiyasini tashkil etishdagi innovatsion yondoshuv, ularni avvalo o'zlari o'qiydigan ta'lim muassasasini tozaligi va obodligini saqlashda albatta qatnashuvidan boshlanadai. Oilada mehnat tarbiyasi esa ota-onaning har bir narsani qanday mehnat evazigi kelayotganini tushuntirishi, o'zlarining mehnat faoliyati bilan farzandalarini

tanishtirib borishlarida ko'rinib, mahallada esa katta yoshlilar tomonidan mahalla yoshlarini keksa va kasalmand kishilarga, to'y-ma'rakalarga yordam berishni doimiy nazoratini o'rnatish, namunali hojatbaror yoshlarni ishlarini mahalla fuqarolari yig'inlarida ibrat qilib ko'rsatishi ijobiy natijalar beradi. Shundagina yoshlar ongida mehnat ijobiy munosabatni shakllantirish mumkin bo'ladi. "Mehr-oqibat, ahillik va totuvlik, ehtiyojmand, yordamga muhtoj kimsalar holidan xabar olish, etim-yesirlarni boshini silash, to'y-tomosha, hashar va o'zaro ma'rakalarni ko'pchilik bilan bamaslahat o'tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo'lish kabi xalqimizga xos urf-odatlar va an'analar avvalambor mahalla muhitida shakllangan va rivojlangan. Lekin hozirda "Ba'zi yoshlarimiz uchun mehr-oqibat, axloq-odob tushunchalari butunlay begona bo'lib borayotgani, ularda befarqlik, mas'uliyatsizlik, mehnat qilmasdan kun ko'rishga intilish kabi illatlar paydo bo'layotgani – achchiq bo'lsada, haqiqat. Buning tasdig'ini ko'plab misollarda ko'rish mumkin. Ayrim yoshlarning qisqa yoki uzoq vaqt chet elga, mehnat safariga borib kelib, o'z e'tiqodini xato deb hisoblab, bizga butkul yot bo'lgan oqimlar, g'oya va tushunchalarni olib kelayotgani ham – bor gap. Ayni haqiqat bu. Bunday holatlar barchamizni tashvishga solishi shart"ligini unutmasligimiz lozim.[3]

Hozirgi davr yoshlari tarbiyasiga innovatsion yondoshuvning yana biri milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatning sohasida olib borilishi lozim.. Bu holat qishloqlarda kam bo'lsada, "Ommaviy madaniyat" ta'siri kuchliroq bo'lgan shaharlar va ayniqsa katta shaharlar yoshlarida sezilmoqda. Bunday yoshlar milliy ma'naviy qadriyatlarimizni eskilik sarqiti, ularni bajarishni qoloqlik, zamondan orqada qolish, hozirgi davr talablarini tushunmagan odamlar bajaradigan ishlar sifatida qaraydilar. Ular yigitlarimizdagi mardlik, hamiyatlilik, jasurlik, tavoze, hojatbarorlik, olihimmatlilik, bag'rikenglikni, qizlarimizdagi hayo, ibo, iffat, uyatchanlik, chaqqonlik, mehribonlik, hushmuomilalik, mehnatsevarlik, jonsiraklikni hamda ulardagi jamoaning salbiy fikri va uning muhokamasiga tushib qolishdan qo'rqishini butunlay boshqacha talqin qiladilar. Bu qadriyatlar o'rniga faqat o'zi uchungina yaxshi bo'lgan ishni qilish, o'ziga ma'qul kiyimni kiyish, o'zini hohlagan joyigagina borish, betgachoparlik, beandishalik, bepisandlik, beparda qiliqlar qilib yurishni zamonaviylik deb tushunmoqdalar. Bunday yoshlarning ko'pchiligi hali butunlay "ommaviy madaniyat" domiga tushmagan faqat unga taqlid qiluvchi yoshlardan iborat. Ming afsuski, ba'zi o'zini zamonaviy deb o'ylaydigan otanonalar ham farzandlarini bu taxlitlariga ma'qullab qaramoqdalar.

Bizning fikrimizcha bunday salbiy holatni oldini olishda tizimli yondoshuv toqazo etilib, ta'lim muassasasi va mahalla hamkorligida ish olib borgan ma'qul. Chunki avvalo oiladagi muhitni o'rganish farzandlarni bunday yurish-turishiga ota-onaning munosabatini aniqlab, farzand ota-onani norizo qilib shu kuyga tushganmi, yoki ota-onaning o'zi bu holatni rag'batlantiryaptimi, shunga qarab hamkorlikda ish olib borish zarur. Prezidentimiz Sh.Mirziyoev so'zlari bilan aytganda "Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: "Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq". Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim." [4]

Bizning fikrimizcha yoshlar tarbiyasi, bu - butun jamiyatning eng oliy vazifasi bo'lib, avlodlar tarbiyasi bugungi kunda barcha ongli fuqaroning, uning qaysi sohada faoliyat yuritayotganiga qaramasdan birlamchi vazifasiga aylangandagina, globallashuvning yoshlarga salbiy ta'siridan himoya qilishimiz mumkin.

Adabiyotlar.

1. Karimov I. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. T:"Ma'naviyat" 2008y.112 b.
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24- yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. www.press-service.uz.
3. Mirziyoev Sh.M. "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash – davr talabi" mavzusidagi anjumanda so'zlagan nutqi. www.press-service.uz.
4. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. www.press-service.uz.

